

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	

Ulmas Ravshanqulovich Muminov,
Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
e-mail:umuminov089@gmail.com

MAHALLADA MA'NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA'SIRI

For citation: Ulmas R.Muminov. THE EFFECT OF SPIRITUAL THREATS IN THE NEIGHBORHOOD ON YOUTH EDUCATION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.58-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419509>

ANNOTATSIYA

Maqolada turli mafkuraviy va ma'naviy tahdidlar hamda axborot xurujlarini yoshlarning mafkuraviy tarbiyasiga ta'siri va bu tahdid hamda xurujlarga qarshi jarayonda halq pedagogikasining o'rni haqida fikrlar birdirilgan. Shuningdek, yoshlarning mafkuraviy tarbiyasida oila va mahallaning o'rni muhimligi ta'kidlangan. Bundan tashqari turli chet el va mahalliy olimlarning ilmiy ish va maqolalari tahlil qilinib ularning ijobiy ishlari hamda o'zimizda joriy qilsa bo'ladigan g'oyalari o'rganib chiqildi.

Kalit so'zlar: axborot, inson va tarbiya, yuksalish, mafkura, tahdid, ijtimoiy guruh, millat, jamiyat, xalq manfaati, mafkuraviy tarbiya, zararli g'oyalar, maqsadli shakllantirish.

Улмас Равшанкулович Муминов,
преподаватель Деновского Института
предпринимательства и педагогики
электронная почта: umuminov089@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ДУХОВНЫХ УГРОЗ В МАХАЛЛЕ НА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы влияние моральных и идеологических угроз, а также информационных атак на идеологическое воспитание молодежи, о роли народной педагогики в борьбе против этих угроз и атак. Вместе с тем в статье отмечается важность роли семьи в идеологическом воспитании молодежи. Кроме того, были проанализированы научные труды и статьи различных зарубежных и отечественных ученых и изучены их положительные работы и идеи, которые могут быть реализованы в нашей стране.

Ключевые слова: информация, личность и воспитание, рост, идеология, угроза, социальная группа, нация, интересы народа, целевое формирование.

Ulmas R.Muminov,
Lecturer at the Denov Institute
entrepreneurship and pedagogy

THE EFFECT OF SPIRITUAL THREATS IN THE NEIGHBORHOOD ON YOUTH EDUCATION

ABSTARCT

There is discussed in the article the influence of moral and ideological threats, and also informative attacks on ideological education of young people, the role of folk pedagogics in a fight against these threats and attacks. At the same time importance of role of family in ideological education of young people is noted. In addition, the scientific works and articles of various foreign and local scientists were analyzed and their positive works and ideas that can be implemented in our country were studied.

Index Terms: information, personality and education, height, ideology, threat, task force, nation, interests of people, harmful ideologies, having a special purpose forming.

1. Dolzarbli:

Mafkuraviy tarbiya - inson, ijtimoiy guruh, millat, jamiyat dunyoqarashini shakllantirish, ularni muayyan maqsadlarni ifoda etadigan g'oyaviy bilimlar bilan qurollantirishga yo'naltirilgan jarayon. Jamiyatdagi har bir ijtimoiy kuch yoki aholi qatlamlari o'z manfaat va maqsad-intilishlarini ifoda etuvchi g'oyalar tizimini yaratgach, boshqa guruhlarni ham o'z g'oyalar ta'siriga tortishga harakat qiladi.

G'oyalar adolatli va haqqoniy bo'lib, ko'pchilikning talab-eh-tiyolariga mos kelsa, shu sohadagi tarbiya vositalari ta'sirchan, tarbiyachilar esa faol va fidoyi bo'lsa ko'zlangan maqsadga erishiladi. Jamiyat, xalq hali o'z manfaatlarini anglab etmagan, o'z mafkurasini shakllantirib, maqsad sari safarbar bo'lmagan hollarda begona va zararli g'oyalar ta'siriga tushish ehtimoli ortib boradi. Bu esa g'oyaviy tarbiyani yo'lga qo'yish, sog'lom mafkura tamoyillarini aholi ongi va qalbiga muttasil singdirishni dolzarb vazifaga aylantiradi (Kandov B, 47p).

Aslida shaxs tarbiyasining muhim yo'nalishi - g'oyaviy tarbiyadir. Bu inson ongi va tushunchalari tizimida hayot haqidagi falsafiy, siyosiy, huquqiy, diniy, estetik, axloqiy, badiiy, kasbiy qarashlarni maqsadli shakllantirish jarayonidir. Har qanday tarbiya jarayoni oxiroqibat o'z maqsad va mohiyatiga ko'ra g'oyaviy tarbiyadir. Chunki oilani olamizmi, bolalar bog'chasini, mahalla, maktab, kollej, litsey, universitet yoki akademiyanimi - hammasida beriladigan ta'lim-tarbiya jarayonlari talaba va tinglovchilar dunyoqarashini kengaytirish, ular ongini ilmiy asoslangan bilimlar bilan boyitish hamda jamiyat, uning ravnaqi uchun kerak bo'lgan sifatlarni kamol toptirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu ishlar bolaning dunyo, olamning rivojlanish qonuniyatlari, insoniy munosabatlar borasidagi o'ziga xosliklar, axloq tamoyillari, go'zallik haqidagi tushunchalarini kengaytirishga xizmat qiladi. Bu tom ma'noda mafkuraviy tarbiyaning asosiy poydevoridir. Shuning uchun mafkurasiz inson, guruh, millat, xalq, jamiyat bo'lishi mumkin emas.

Mamlakatning hozirgi rivojlanish bosqichida odamlarni ma'naviy-mafkuraviy va ijtimoiy-siyosiy faollashtirish asosiy vazifalardan biridir. Bunda ayniqsa, fuqarolarning ongi va qalbini ma'naviy tahdidlardan himoya qilish muhim dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ma'naviy tahdid insonning ongi, dunyoqarashi va axloqiga daxl qilishi mumkin bo'lgan xavf-xatardir. Xavf ko'zga ko'rinmasa-da, lekin uning keltiradigan zarari yuqumli kasalliklardan kam emas. Shu ma'noda tarixiy haqiqatni anglamaydigan yoki anglashni istamaydigan chet eldagi ba'zi siyosatchi va arboblarning nafaqat siyosat yoki iqtisodiyot, balki ma'naviyat bobida ham bizga aql o'rgatishga, azaliy hayot tarzimiz, ruhiy dunyoyimizga yot bo'lgan qarashlarni majburan joriy etishga urinmoqda. Haqiqatan ham bunday urinishlar turli usullar va vositalar yordamida amalga oshirilmoqda. Ular orasida ma'naviy tahdidlarning ko'lami pasaymayapti (Otamurodov S 34p).

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Mazkur maqolani tahlil qilish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Jamiyatda ro'y berayotgan globallashuv jarayonlari, globallashuvning mafkuraga va ma'naviyatga ta'siri ko'plab siyosatshunos, faylasuf va boshqa

ijtimoiy-gumanitar soha vakillari, olimlar tomonidan ilmiy-nazariy tahlil etilib kelinayotganini tadqiqotimizni o'rganish jarayonida guvohi bo'ldik.

Avvalo aytish joizki, ushbu muammo nafaqat mamlakatimiz olimlari, balki xalqaro miqyosda ham keng o'rganilmoqda. Chunki muammoning ilmiy-nazariy yechimi dunyo miqyosida millatlar madaniyatining rang-barangligini, inson huquqlarini ta'minlashda va shuningdek axloqiy muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga egadir. Jumladan "Globalashuv", uning mohiyati, globallashuvni ma'naviy mafkuraviy ta'siri masalalarida Grinin L.E. A.Ochildiev, A.Erkaev, S.Otamurodov, Sh.Qahharova, Bahodir Zokir, M. Quronov, A. G'aniev, Sh.Paxrutdinov, I.Islamov, Sh.Ro'ziev kabi olim va tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida muammoning turli xil jihatlari o'ziga xos tarzda o'rganilganligi aniqlandi. Lekin shuni alohida ta'kidlash joizki, biz o'rganishga kirishgan "Globallashuv sharoitida ma'naviy-axloqiy tahdidlarga qarshi kurashda oilaning o'ziga xos xususiyatlari" yaxlit tarzda falsafiy tahlil etilganligini o'rganilgan tadqiqotlarda ko'zga tashlanmadi.

3. Tadqiqot natijalari:

Ma'naviyatga qaratilgan har qanday tahdid o'z-o'zidan mamlakat, uning milliy manfaatlari, sog'lom avlod kelajagini ta'minlashdagi jiddiy xatarlardan biriga aylanishi va oxiroqibatda jamiyatni inqirozga olib kelishini alohida qayd etadi. Aksariyat olimlar dunyodagi zo'ravon va tajovuzkor kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni o'ziga tobe qilib, bo'ysundirmoqchi, uning boyligini egallamoqchi bo'lsa, avvalambor uni ma'naviy quolsizlantirishga, ya'ni eng buyuk boyligi bo'lmish milliy qadriyatlari, tarixi va ma'naviyatidan ayirishga urinadi(Kuiliyev T, 93p).

Shuning uchun - bu Sharq yoki G'arb mamlakatlari, Afrika yoki Osiyo qit'asi bo'ladimi - jahonning qaysi burchagida bo'lmasin, ma'naviyatga qarshi qandaydir tahdid paydo bo'ladigan bo'lsa, o'zining bugungi kuni va ertangi istiqbolini o'ylab yashaydigan har bir ongli inson, har bir xalq tashvishga tushishi tabiiydir. Ma'naviy tahdidlar haqida gapirar ekanmiz, mafkuraviy, g'oyaviy va axborot xurujlari kabi inson ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini qo'ygan, tili, din va e'tiqodidan qat'iy nazar, har qaysi insonning tom ma'nodagi erkin inson bo'lib yashashiga qarshi qaratilgan xurujlar mohiyatiga to'xtalamiz.

Milliy istiqbol mafkurasi xalq farovonligi, yurt tinchligi, vatan ravnaqi, ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik, komil inson kabi g'oyalarga tayanar ekan, ana shu g'oyalarga qarshi qaratilgan xatti-harakatlar tashqi va ichki tahdidlarning oldini oladi. Yot g'oyaviy ta'sirlarga qarshi kurashda begona g'oyalarning qo'poruvchilik ta'siriga qarshi doim va uzluksiz aks targ'ibotini tashkil etish muhim sanaladi. Chunki bunday mafkuraviy kurashni nafaqat mamlakatimiz ichkarisi, balki xalqaro maydonda ham olib borish talab etiladi(Saparov B, 69p).

Biz yosh avlodga qaysi qadriyatlarni singdirishimiz kerak? Ularda qaysi sifatlarni tarbiyalamog'imiz darkor? Fikrimizcha, bunda avvalo quyidagilarga urg'u berish lozim:

- har jihatdan faol insonni tarbiyalashga e'tibor qaratish;
- g'oyaviy tarbiya vositasida shaxsning salohiyatini yuqori darajada yuzaga chiqarishga erishish;

- har bir bolaning iqtidorini rivojlantirishga. Buning uchun fikrimizcha:
- insonni passiv ijrochilikka undamaslik;
- yoshlarda mehnatga ishtiyoq uyg'otish, tirishqoq va serg'ayrat shaxsni tarbiyalash;
- shaxsni o'zi ustida qunt bilan ishlashga o'rgatish lozim.

Shuningdek, milliy g'ururi baland, mas'uliyat va burch hissiga ega, intizomli, demokratiyani hayot tarziga aylantirgan, kelajagi o'z qo'lida ekaniga ishonuvchi mustaqil shaxsni tarbiyalashga ustuvor ahamiyat berish zarur.

Xalqimiz oila ma'naviyatiga yuksak qadriyat sifatida alohida e'tibor bilan qaraydi. Oila doimiy mehr-muhabbat, izzat-hurmat mujassam bo'lgan, oila a'zolari bir-birlarini sevadigan, suyanadigan bir maskan sifatida e'zozlangan. Chunki aynan oilada mehr-shafqat, muhabbat, muruvvat va oqibat tushunchalari farzand ongiga murg'akligidanoq singdiriladi, shu bois ham har bir inson uyi, oilasiga talpinadi. Ma'naviy komillik, milliy tarbiyaning bosh va betakror o'chog'i ham bolani doimiy o'rab turgan ijtimoiy muhitning bir bo'lagi bo'lgan oiladir. Bu haqda Abdurauf Fitrat «Rahbari najot» asarida shunday yozgan edi: «Suv qaysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani kabi bolalar ham qanday muhitda bo'lsalar, o'sha muhitning har qanday odat va axloqini

qabul qiladilar. Axloqiy tarbiyaning eng buyuk sharti shundan iboratki, bolalar ko‘proq yaxshi va yomon ahvolni o‘z uylaridan, ko‘chadagi o‘rtoqlaridan, maktabdagi o‘quvchilardan qabul qiladilar» (Polatov Sh, 27p).

Dono xalqimiz uzoq asrlar davomida yaratgan oila va mahalla ma'naviyati bilan bog'liq farzandlarni axloqiy tarbiyalash usul va vositalari, insoniy fazilatlar qoidalari xalq pedagogikasi manbalarida o'z aksini topgan. O'zbek xalq pedagogikasida bolalarda ijobiy fazilatlarini shakllantirish uchun birinchi navbatda oila a'zolari - ota-ona, aka-uka, opasingil va oiladagi kattalarga bo'lgan mehri muhabbat hissini tarbiyalash zarurligiga amal qilingani ko'rinadi. Oilada bolalarning kattalarga bo'lgan mehribonligi tarbiya natijasidagina tarkib topadigan ma'naviy fazilat ekanligi ta'kidlanadi.

Globalashuv sharoitida ma'naviy tahdidlardan xalqni, xususan o'sib kelayotgan yoshlarni asrash, ularning qalbiga ezgulik g'oyalarini singdirish jamiyat hayotining barcha sohalarida izchil amalga oshirilmogda. Ta'lim tizimining barcha bug'inlarida ta'lim-tarbiya, targ'ibot va tashviqotning samarali usul va vositalaridan oqilona foydalanish taqozo etilmogda. Bugungi kunda globalashuvning ijtimoiy hayotimiz bilan bog'liqligi xususida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev o'z fikrlarini bildirar ekan, "Yangi tahdidlar, jumladan, «ommaviy madaniyat» xavfi va boqimandalik kayfiyati paydo bo'layotgan, odob-axloq, qadriyatlarining yo'qolish xavfi yuzaga kelayotgan hozirgi globalashuv sharoitida bu g'oyat muhim ahamiyat kasb etmogda. Shu sababli, mening fikrimcha, inson ma'naviy olami, xalqlar madaniyatini belgilaydigan manbalarni asrab-avaylash va boyitish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir", - deb ta'kidlaydilar.

O'zbekiston mustaqil taraqqiyot jarayonida milliy uyg'onish davrini boshdan kechirayotganligiga, madaniy merosimiz, milliy urf-odat, qadriyatlarimizni tiklayotgan bir paytda dunyoda ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotganligiga guvoh bo'layapmiz. Har qanday mafkura xalqning ma'naviy ruhiy ehtiyojlarini milliy an'analari va turmush tarzini hisobga olgan taqdirdagina yashovchan, ta'sirchan bo'ladi. Shu o'rinda globalashuv jarayonida yoshlarning yangicha estetik madaniyatni shakllantirish bo'yicha islohotlarni amalga oshirish vazifasi milliy mafkura asosida bizning diqqat markazimizda turibdi.

Ta'lim muasasalaridagi befarqlik bilan tashkil etilgan o'quv jarayonlari saviyasining pastligi past malakali shaxslarning vujudga kelishiga, bu esa o'z navbatida moddiy ta'minotning yomonlashishi, oila ma'naviy dunyosining g'ariblashishi, madaniy boyliklardan ma'lum darajada bebahra qolishi, shuningdek, ularni o'zlashtirish qiyinchiliklarini yuzaga chiqaradi. Shularga asoslanib, bolalarning ta'lim va tarbiya taraqqiyoti saviyasi ko'p omillarga:

- a) ota-onalarning savodxonligi;
- b) bolalari uchun xonalarning ta'minlanish sharoitlari; v) oiladagi bolalar soni;
- g) oilada ota yoki onaning borligi yoki birortasining yo'qligi;
- d) ota-onalarning ma'lumoti, kasbi;
- e) oilaning moddiy ta'minlanishi va hokazolarga bog'liq deb ayta olamiz.

Hozirgi kunda respublikamizning ko'pgina shahar va qishloqlarida tarbiyaga oid bilimlarni targ'ib qilishda quyidagi shakllardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

- aholi uchun ochilgan tarbiya madaniyatini targ'ib qiluvchi xalq universitetlari;
- xalq tarbiyasi tomonidan yasli, bog'cha va maktablarda ochilgan ota-onalar universitetlari;
- jamoatchilik asosida ishlovchi oliy o'quv yurtlari qoshida ochilgan ota-onalar fakultetlari;
- ota-onalar lektoriysi, seminarlar, kurslari;
- tarbiyaviy huquqiy bilimlar maktablari;
- maktab yoshidagi bolalarning otaonalari uchun tarbiyaviy va tibbiy maslahat xonalari;
- pedagogika va bolalar ruhiyatiga doir masalalarni o'rganuvchi to'garaklar (Jurayev Sh,

395p).

4. Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda yoshlarning axloqiy jihatdan kamol topishida mahalladagi o'zaro hurmat, xushmuomalalik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi qadriyatlar ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashdagi muhim omillardan biri deyishimiz mumkin. Darhaqiqat, mahallada sog'lom turmush tarzining qaror topishi oilaning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi, farovonligiga erishish, bilimli, aql-zakovatli barkamol insonni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

Bunday mahalladagi oilalar axloqsizlik, e'tiqodsizlik, aqidaparastlik, xoinlik, giyohvandlik kabi illatlarni oldini olishga, ularni paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka o'z hissalarini qo'shadilar.

Umuman olganda mahallada amalga oshiriladigan tarbiyaning mazmunini farzandlarda o'z ota-onasidan, oilasi, ajdodlari, tug'ilib o'sgan o'lkasi, vatani, millati, xalqi, tili, dini, an'analaridan g'ururlanishi hissini uyg'otishdan iborat. Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiyma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meros hamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag'ishlashi lozim. Buning uchun olim va mutaxassislarimiz, hurmatli ulamolarimiz bu ma'naviy xazinani bugungi avlodlarga sodda va tushunarli, jozibali shakllarda yetkazib berishlari zarur.

Iqtiboslar/ Сноски/References:

1. Kandov B.M. Social philosophical analysis of human rights in the process of globalization. Doctor of Philosophy in Philosophy (PhD)... diss. abstract. - Tashkent: 2020. - 47 p.
2. Otamurodov S. Globalization and the nation. T., New generation, 2008 6. Kahharova Sh. Global spirituality is the ideological basis of globalization. T.: Tafakkur, 2009.
3. Kuiliev Tulkin (2022). Ensuring Regional Security is the Main Criterion of the Foreign Policy of Uzbekistan // European Journal of Life Safety and Stability. - pp. 93-97.
4. Saparov B., Kuyliev T. (2020) Spiritual heritage as a worldview factor in the development of society / ISJ Theoretical & Applied Science, – pp. 69-72.
5. Polatov, Sh.N., Stages of development of pedagogical education in India. // "SCIENCE AND EDUCATION" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.
6. Jurayev Sh.S., The issue of happiness in the philosophical views of Abu Ali ibn Sina // Academic Research in Educational Sciences, 2 (Special Issue 1), 395-401 P.
7. Sulaymonov, J.Karimov N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599.
8. Toshbekova. M.X. "The ideological confrontation and its consequences in the context of globalization" © Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research», Publication date: May 10, 2020 DOI: 10.5281/zenodo.3753875 Historical Sciences

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000